

Espectrocolorimetría en caracterización de leche y quesos

Juan Sebastián Ramírez-Navas. Grupo de Investigación Ingeniería de Procesos Agroalimentarios y Biotecnológicos - Escuela de Ingeniería de Alimentos - Universidad del Valle. Ciudad Universitaria Meléndez, Cali, Colombia. C.E.: juserami@univalle.edu.co

El color representa el primer factor organoléptico que percibe el degustador, permitiéndole tener un criterio de la calidad del alimento, lo que lo convierte en una potente herramienta para la investigación y desarrollo de nuevos productos, el control de calidad y el mercadeo. La preferencia con respecto al color de los alimentos depende en gran medida de las condiciones psicosociales y culturales del consumidor.

En este documento se presenta una breve revisión bibliográfica sobre la teoría del color y su aplicación en la caracterización de leche y quesos.

En el momento de tomar la decisión de compra, la apariencia del alimento es uno de los principales criterios de selección para el cliente. El color es un indicio de calidad, sabor, olor, naturalidad, maduración, etc.^[22, 15, 30]. Un producto aceptado será el que presente un aspecto atractivo en este particular parámetro, lo que lo convierte en una potente herramienta para el control de calidad y para el mercadeo. De acuerdo a la Sociedad Española de Óptica (SEO, 2002), el color (percibido) es el atributo de la percepción visual que se compone de una combinación cualquiera de elementos cromáticos y acromáticos. Este atributo puede ser descrito por nombres de colores cromáticos (como amarillo, naranja, marrón, rojo, rosa, verde, azul, púrpura...) o por nombres de colores acromáticos (como blanco, gris, negro, etc.) modificados por los adjetivos que refuerzan el sentido, tales como luminoso, apagado, claro, oscuro, etc., o por combinaciones de tales nombres y adjetivos.

El color puede ser evaluado de forma visual e instrumental. Ambos métodos presentan ventajas e inconvenientes, pero son esencialmente complementarios. Los métodos sensoriales son necesarios para conocer la valoración del consumidor acerca de la calidad visual del producto, pero se ven afectados por un gran número de factores, como las condiciones de iluminación, el ángulo de observación, las preferencias individuales y el estado de ánimo del observador^[20, 11, 32, 7]. Además, el ojo humano distingue cualitativamente el color, pero no lo cuantifica, por lo que no resulta un medio objetivo para realizar medidas de color.

La ventaja del empleo de métodos instrumentales para cuantificar el color es que estos son repetibles y objetivos. Su desventaja es que, a menudo, son difíciles de interpretar por las personas no familiarizadas con ellos. Colorímetro es el nombre de los equipos que cuantifican el color y que presentan una mayor sensibilidad que la del ojo humano, cuyas medidas son reproducibles y bien correlacionadas con la percepción humana^[6]. El colorímetro mide la luz reflejada por el alimento por medio de un foto detector, codificando esta señal en términos de algún sistema de medición lumínico de espacio polar, como es el caso de la Escala de CIE^[8]. En este documento se presenta una breve revisión bibliográfica sobre la teoría del color y su aplicación en la caracterización de leche y productos lácteos.

El color

Generalmente las personas confunden color con tono (rojo, verde, azul, etc.) y emplean una serie de palabras para ofrecer una mejor descripción indicando si es claro u oscuro o si es pálido o fuerte, o si es saturado o no. La forma coloquial de especificar el color no es adecuada, porque no permite describir correctamente el estímulo de color concreto al que se hace referencia^[39]. Las bases de la teoría del color se fundamentaron en la antigua Grecia. Empédocles (-500 a -430) afirmaba que los colores básicos eran el blanco, el negro, el rojo y el ocre amarillento, los que hacía coincidir con su teoría de los cuatro elementos: fuego, tierra, agua y aire. Demócrito de Abdera (-460 a -370), adoptó una posición de carácter más físico, poniendo el énfasis en su teoría atómica. Platón (-427 a -347), maestro de Aristóteles, presentó su propia teoría acerca de la percepción de color, la cual explicaba aspectos que hoy resultan muy extraños. Pero la primera teoría formal acerca del fenómeno del color (y sin duda una de las que más ha influenciado a los pensadores hasta el advenimiento de la ciencia moderna) fue la propuesta por Aristóteles de Estagira (-384 a -322) denominada "Teoría de la Secuencia Lineal"^[3].

En los tiempos modernos, fueron los estudios acerca de la luz, el color y las investigaciones con prismas, realizados por el matemático y físico inglés Isaac

Newton (1642-1727) publicados en su obra "Opticks", los que establecieron las bases de la teoría del color. Posteriormente Young (1773-1829) basado en el trabajo de Newton, estableció un principio que hoy nadie discute: la luz es color.

El color es un fenómeno fisicoquímico asociado a las infinitas combinaciones de la luz, en las diferentes longitudes de onda en la zona visible del espectro electromagnético, que perciben las personas a través de los ojos como una sensación y que les permite diferenciar los objetos con mayor precisión. El color es una apreciación subjetiva. Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas y refleja (y/o esparce) lo restante. Las ondas reflejadas (y/o esparcidas) son captadas por el ojo e interpretadas por el cerebro como colores según las longitudes de ondas correspondientes, comprendidas entre 380 nm y 780 nm^[12, 9].

El ojo humano sólo percibe el color cuando la iluminación es adecuada. En él hay células receptoras de luz en forma de cono y barra. Los receptores en forma de cono son responsables de la luz de día y la visión del color. Existen tres tipos de estos receptores sensibles al rojo/magenta, verde/amarillo y azul. Los receptores en forma de barra en el ojo son los responsables de la visión nocturna (para la iluminación de día se presentan "saturados")^[18, 33].

SIMES 40 AÑOS AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, FARMACÉUTICA Y QUÍMICA

Soluciones a los procesos de mezclado

Soluciones eficientes de bombeo

Equipos de proceso

Visítanos en Stand N° 3H - 28

TFCNO FIDTA

Nuestra propuesta a la Industria de proceso:

- Homogenizador de pistones Inox. sanitario.
- Atomizador centrifugo para cámara spray.
- Lavadora de cestas, molinos y bandejas.
- Intercambiador de Calor de Superficie Raspada.
- Mezclador Centrifugo Inox. sanitario.
- Equipo de tratamiento térmico de productos procesados.
- Equipo elaborador continuo de dulces de leche.
- Equipo elaborador continuo de pulpas y mermeladas de fruta.
- Bomba Centrifuga Inox. sanitaria.
- Bomba Centrifuga Inox. de Rodete Inducido.
- Bomba Líbulas Inox. sanitaria.
- Bomba Tornillo-Letador Inox. sanitaria.
- Bomba Paletas Flexibles Inox. sanitaria.
- Bomba de Pistones Inox. sanitaria.

SIMES S.A.
Santa Fe - Argentina

Tel.: 54 - 342 - 4891080 / 4000156

e-mail: ventas@simes-sf.com.ar
www.simes-sa.com.ar

Si la especificación del color es importante, no lo es menos que exista una correlación entre las diferencias de color percibidas y la distancia que separa los estímulos en un espacio de color. Por este motivo, desde hace muchos años se intenta desarrollar sistemas de color en los que se cumpla esta condición para el mayor número de tonos posible.

En 1931, se realizaron experimentos para determinar cómo un observador estándar humano percibe el color. Los experimentos consistían, básicamente, en proyectar diferentes luces en una pantalla y un observador tenía que empatar cada luz proyectada con una combinación de luces azul, verde y roja. En estos experimentos el observador tenía un ángulo de visión de dos grados. En 1964, se hicieron experimentos similares, pero con ángulo de visión de diez grados, concluyéndose que este ángulo es el más adecuado por su similitud con el ángulo con el cual el color es percibido por el ser humano. Los resultados del experimento, para los dos ángulos de visión, fueron matemáticamente manipulados para obtener curvas promedios, dependientes de la longitud de onda, con valores apenas positivos. Las curvas son representadas por "x", "y" y "z" siendo referenciadas como funciones CIE de observador estándar a 2° y a 10°. La curva "y" es igual a la manera con la cual los humanos percibimos el brillo.

Los triestímulos X, Y, Z pueden ser empleados para cuantificar el color de un objeto una vez que la curva de reflectancia de dicho objeto presenta valores X, Y, Z específicos. Por otro lado, un espacio de color basado solamente en valores X, Y, y Z no se hace viable por las variaciones de valores poco uniformes para colores "cercaños". Un espacio de color es deseable que sea uniforme, de tal manera que diferencias entre puntos graficados en dicho espacio correspondan a diferencias visuales de estos puntos.

En 1986 la "Comisión Internationale de L'Éclairage" (CIE), para lograr una representación perceptualmente uniforme del color (uno de los métodos para determinarlo objetivamente, basándose en la determinación de valores triestímulo XYZ) estableció el espacio CIE-LAB (Figura 1). Este espacio vectorial utiliza una terna de ejes ortogonales, se basa en el modelo de los colores opuestos, y define cada color a partir de

Figura 1 – Sistema CIELAB

unas coordenadas denominadas L* (claridad/oscuridad: 0, negro, a 100, blanco); a* ("+"60" intensidad de color rojo y "-60" de color verde), y b* ("+"60" intensidad de color amarillo y "-60" de color azul), según el método de Grassmann. De esta manera, los colores se representan en el espacio a unas distancias proporcionales a las diferencias visuales entre ellos. Es, por tanto, un sistema recomendado para mediciones industriales del color de los alimentos^{26, 19, 33, 71}.

El Sistema CIELAB es independiente del dispositivo empleado para la determinación de sus parámetros. Al igual que en los sistemas industriales de medición del color, el sistema CIELAB es utilizado en aquellas aplicaciones que requieran una medida precisa de la distancia perceptual entre dos colores.

Determinación de los atributos del color

El espacio de color CIELAB puede ser representado mediante otro sistema de coordenadas diferentes a L*, a* y b*. Concretamente este modelo puede ser expresado con coordenadas cilíndricas de croma, saturación o pureza (C*) y tonalidad o tipo de color (H*), que se calculan a partir de a* y b*, y junto con L* definen las coordenadas de un espacio cilíndrico que contiene los tres atributos psico-físicos básicos del color (luminosidad, saturación y tonalidad)^{38, 25, 191}.

30 años de experiencia en la higiene de plantas alimenticias

Especialidades químicas y programas para la limpieza y sanitización de industrias lácteas: pasteurizadores, sistemas CIP, membranas y demás equipamientos

ASESORAMIENTO PROFESIONAL

Lopez
química
sanitaria
de David A. López

Distribuidor oficial en la Pcia. de Córdoba de:

Diversey
Innovations. Healthier Future

Parque Industrial - Ruta 10 Esq. Comentes (5963) Villa del Rosano - Córdoba - Tel./Fax: 03573-424777 - lqs@lopezquimica.com.ar - www.lopezquimica.com.ar

L* representa la cantidad de luz reflejada o transmitida por un objeto dentro de un mismo tono y saturación; C* representa la distancia radial y describe el grado en que un color se separa del gris neutro y se acerca a un color puro del espectro, y H* es función de ángulo en sistema de coordenada polar y corresponde a la dominancia de unas radiaciones a determinadas longitudes de onda sobre otras (tonos: 0° rojo, 90° amarillo, 180° verde y 270° azul)^[12]. C* y H* pueden ser calculados de acuerdo a las ecuaciones 1 y 2 respectivamente.

$$C^* = \sqrt{(a^*)^2 + (b^*)^2} \quad (\text{Ec. 1})$$

$$H^* = \arctg\left(\frac{b^*}{a^*}\right) \quad (\text{Ec. 2})$$

Diferencia cromática CIE-LAB

Según Cassasa (2006) la llamada "Diferencia de color CIE-LAB" (ΔE^*) cuantifica numéricamente la diferencia de percepción de color, para el ojo humano, entre dos muestras del alimento. García y col. (1999) lo definen como el índice general de diferencia de color. Una forma de cuantificarlo es medir la distancia euclidiana ΔE^* existente entre dos puntos en un espacio tridimensional. El esquema gráfico de la distancia cromática euclidiana o pitagórica entre los puntos "s" y "r" se presenta en la figura 2. En la misma se puede observar que el valor ΔE^* representa la hipotenusa de un triángulo, siendo ΔL^* y ΔC^* los catetos. De acuerdo con el teorema de Pitágoras, esta distancia se puede calcular así:

$$\Delta E_{r,s} = \sqrt{(L_r^* - L_s^*)^2 + (a_r^* - a_s^*)^2 + (b_r^* - b_s^*)^2}$$

$$\Delta E_{r,s} = \sqrt{(\Delta L_{r,s}^*)^2 + (\Delta a_{r,s}^*)^2 + (\Delta b_{r,s}^*)^2} \quad (\text{Ec. 3})$$

Los valores de ΔE^* obtenidos para una muestra en referencia al estándar permiten evidenciar si el observador podrá o no percibir la diferencia de color. En la tabla 1, se presenta la relación entre el juicio del observador y ΔE^* . En conformidad con esta información, Casassa (2006), reporta que aquellos valores menores a 2,70, según estudios realizados en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), no serán apreciables al ojo humano.

Índices de color

Con el fin de determinar la variación en el color en función de diferentes variables es posible emplear los índices de color. En la industria láctea se han comenzado a emplear los siguientes índices.

Figura 2 - Diagrama de diferencia cromática en el espacio tridimensional

Tabla 1 - Relación entre el juicio del observador y la diferencia de color ΔE^*

Diferencia percibida sensorialmente	Valor de ΔE^* (instrumentalmente)
Ninguna	0 - 0.7
Ligera	0.7 - 2.5
Notable	2.5 - 3.0
Apreciable	3.0 - 6.0
Considerable	6.0 - 12.0
Extraordinaria	12.0

Índice de blancura

El índice de blancura (IB) es utilizado ampliamente en la industria textil y del papel, aunque en la actualidad su uso se ha extendido a alimentos, medicamentos, plásticos y cerámica. Un valor de IB de 100 indica una superficie blanca ideal, cualquier diferencia con este valor indica un alejamiento al blanco ideal. El valor IB puede ser calculado de acuerdo a la ecuación reportada por Bolin and Huxsoll, (1991):

$$IB = 100 - \sqrt{(100 - L^*)^2 + a^{*2} + b^{*2}} \quad (\text{Ec. 4})$$

Donde L*, a* y b* son las coordenadas cromáticas del sistema CIELAB.

CALLERI IND. Y COM. S.R.L.
Planta Industrial
 Administración y Ventas:
 Coribaldí 566 (2400)
 Rafaela - Santa Fe - Argentina
 Tel.: (03492) 433575/437243
 E-mail: calleri@willnet.com.ar
 www.calleri.srl.com.ar

- ◆ SACHETADORAS Y ENVASADORAS AUTOMÁTICAS
- ◆ PASTEURIZADORES Y ENFRIADORES A PIACAS
- ◆ MINI LECHERIAS PARA PASTEURIZACION DE LECHE, ELABORACION DE YOGUR, QUESOS Y DULCES
- ◆ BOMBAS CENTRIFUGAS
- ◆ LACTOFERMENTADORES PARA YOGUR

Índice de Amarillo/Azul

Este valor indica el grado en que la superficie de la muestra es diferente del blanco ideal en el sentido del amarillo. Cuando la diferencia desde el blanco ideal se incrementa, el índice de amarillo/azul (IA) se incrementa. Así, si el valor crece en la escala positiva IA (+) indica diferencia hacia el amarillo y si lo hace hacia la escala negativa, IA (-) indica diferencia hacia el azul. Su cálculo es posible empleando la ecuación suministrada por Francis and Clydesdale (1975).

$$IA = 142.86 \cdot \left(\frac{b^*}{L^*} \right) \quad (\text{Ec. 5})$$

Donde L^* y b^* son las coordenadas cromáticas del sistema CIELAB.

Índices de pardeamiento

Buera y col. (1985) realizaron estudios de pardeamiento en sistemas modelos de alta actividad de agua que contenían mezclas de distintos azúcares y aminoácidos y propusieron un índice denominado índice de pardeamiento (IP). Para su estudio, éste puede ser calculado de acuerdo a la siguiente ecuación:

$$IP = 100 \cdot \frac{X - 0,31(X + Y + Z)}{0,172(X + Y + Z)} \quad (\text{Ec. 6})$$

Donde X, Y y Z son los valores triestímulo correspondientes. Este índice puede ser empleado en el estudio de la variación del color de productos como dulces de leche o en estudios de pardeamiento (browning) de quesos de pasta hilada al momento de ser horneados. Otra forma de determinar la variación del pardeamiento empleando información proveniente del estudio de color es mediante la determinación del factor de pardeamiento (FP), de acuerdo a la siguiente ecuación (Wang y Sun, 2003).

$$FP = 100 \cdot \frac{L_t^*}{L_0^*} \quad (\text{Ec. 7})$$

Donde L_0^* y L_t^* son los valores de luminosidad correspondientes a la muestra inicial y en un tiempo t.

El color en la leche y productos lácteos

La leche bovina posee vitamina A y β -carotenos en la materia grasa, que le brindan la posibilidad de presentar una amplia gama de colores que van del blanco crema al amarillo. Los carotenos son el principal pig-

mento en la leche. Los animales no sintetizan los carotenos, los absorben del material vegetal de su dieta. Algunos los almacenan en sus tejidos, generando diferentes colores en su piel. El ganado bovino transfiere los carotenos al tejido adiposo y a la leche, lo que no sucede con las cabras, ovejas y búfalos, por lo tanto la leche bovina y los productos lácteos son amarillos en relación directa al contenido de carotenos de su dieta.^[14] En la tabla 2 se puede observar el contenido de Retinol (Vit. A) y carotenos en la leche y algunos tipos de quesos.

Tabla 2 - Contenido de retinol y carotenos

Tipo de queso	Retinol ($\mu\text{g}/100\text{g}$)	Carotenos ($\mu\text{g}/100\text{g}$)
Leche fresca de vaca	40	23,9
Cheddar	325	225
Cheddar bajo en grasa	165	100
Cottage	41	10
Crema	385	220
Emmental	320	140
Gruyère	325	225
Mozzarella	240	170
Parmesano	345	210
Ricotta	185	92

Los carotenos en la leche bovina pueden ser blanqueados por tratamientos con H_2O_2 o peróxido de benzoilo o enmascarado con clorofila o dióxido de titanio (TiO_2), aunque tal práctica no es permitida en todos los países^[14]. Pottí (2007) señala que los microorganismos pueden alterar el color de la leche y presenta algunos ejemplos:

- **Leche de color azul** Pseudomonas syncyanea en cultivos puros produce colores en la leche que oscilan entre el gris azulado y el pardo. Si junto a este microorganismo se desarrolla un germen formador de ácido, tal como el Streptococcus lactis se produce un color azul oscuro. Ni este color, ni el azul producido por actinomicetos o algunas especies de Geotrichumson corrientes.
- **Leche amarilla.** Pseudomonas synxantha es capaz de originar un color amarillo en la leche o en la capa de crema de la misma, coincidiendo con la lipólisis o la proteólisis. Esta tonalidad amarillenta de la leche puede estar igualmente producida por especies de Flavobacterium
- **Leche roja.** El color rojo se debe generalmente a especies del género Serratia, pero es bastante raro porque en general hay otras bacterias que impiden el desarrollo de las especies que producen pigmentos de color rojo.
- **Leche parda.** El color pardo puede proceder de la oxidación enzimática de la tirosina a causa de Pseudomonas fluorescens

Tabla 3 - Información sobre atributos de color de diferentes tipos de quesos

Queso	L*	a*	b*	C*	H*	IB	IA
Brie (interior)	90.20	2.70	26.50	26.61	81.18	71.62	41.97
Camembert (interior)	85.00	3.30	26.90	27.10	83.01	69.02	45.21
Crottin de Chavignol	92.40	-1.90	10.00	10.18	100.76	87.30	15.46
Edam	79.80	4.20	32.20	32.47	82.57	61.76	57.65
Feta	93.50	-1.10	11.00	11.05	95.71	87.18	16.81
Gouda	82.60	3.60	27.10	27.34	82.43	67.50	46.87
Quesillo	77.50	0.88	27.00	27.01	91.87	64.84	49.77
Queso de Roncal	60.00	-4.25	13.50	14.15	107.47	57.57	32.14
Queso fresco HPP	79.9	-1.25	8.45	8.51	98.41	78.16	15.11
Queso Molido Nariñense	94.16	-0.33	11.00	11.00	91.72	87.54	16.69
Queso procesado	91	3	18.6	18.84	80.84	79.12	29.20
Queso semiduro	80.00	-7.55	27.50	28.52	105.35	65.17	49.11
Reggianito	73 a 79			79 a 33	71 a 76		
Roquefort	92.80	-1.40	14.50	14.57	95.51	83.75	22.32
Tilsit	77.20	3.10	28.80	28.97	83.86	63.14	53.29

Información modificada de: Knefel y col, 1993; Corano y col, 2002; Junic y col, 2003; Purnay y col, 2005; Ramírez, 2008; Chaón, 2009; Okpalu, 2009. C*, H*, IB e IA se calcularon a partir de los datos obtenidos en las referencias señaladas.

El tamaño de los glóbulos de grasa también influye en el color de la leche, ya que generan un efecto de dispersión de la luz^[10]; lo mismo sucede con las micelas de caseína y el fosfato de calcio coloidal. Mientras menor sea el tamaño de los glóbulos de grasa, mayor será el color blanco de la leche; por ello la homogenización aumenta el color blanco de la leche, de ahí que al ser obtenida en el ordeño sea blanca amarillenta y luego de homogenizarla, blanca.

En la elaboración del queso, dependiendo de su tipo, los carotenos se concentran en la materia grasa, permitiendo que el color amarillo se intensifique, presentando valores elevados del parámetro b* y cercanos a cero para a*. En otros quesos, la adición de anatto les brinda el aspecto de un alto contenido de grasa^[14]. Estudios con consumidores han permitido observar que existe la creencia, especialmente en Europa, de que los quesos coloreados saben mejor que su contraparte blanca, mientras que en otras poblaciones, por ejemplo el sur de Colombia, el queso más apetecido es el que se caracteriza por el color blanco.

Ramírez-Navas (2008) señala que el tiempo de hilado en los quesos de pasta-filata colombianos

(quesillo y queso doble crema) también repercute en la variación del color. Adicionalmente, si se realiza un proceso de maduración del queso, la oxidación de las grasas superficiales se manifestará en el incremento del índice de amarillez (IA).

Se han realizado varios estudios sobre la caracterización del color de quesos, encontrándose que el color está estrechamente relacionado con la composición inicial de la leche, la tecnología de fabricación, la adición de aditivos alimentarios, entre otros^[13, 29, 5, 23, 21, 1].

En la tabla 3 se presentan algunos de los datos obtenidos para ciertos tipos de quesos. Esta información puede servir de referencia en el control de calidad.

Conclusiones

Los parámetros de color pueden ser empleados como referencias de calidad y composición de los productos lácteos y como un indicador de la preferencia de los consumidores. La preferencia del color de los alimentos depende, en gran medida de las condiciones psicosociales y culturales del consumidor.

PIAZZA
Servicios Industriales

**Venta y reparación de Maquinaria
para la Industria Láctea**

Separadoras Centrífugas - Equipos e Implementos
Repuestos

Pueyrredón 4765 | t 54 (0341) 4636141 | Rosario | Argentina

info@piazzasrl.com.ar | www.piazzasrl.com.ar

Bibliografía

- (1) Álvarez, S., Rodríguez, V., Ruiz, M. E., Fresno, M. 2007. Correlaciones de textura y color instrumental con la composición química de quesos de cabra canarios. Archivos de zootecnia, 56(1):663-666
- (2) Bolin, H.R. and Huxsoll, C.C. 1991. Control of minimally processed carrot (*Daucus carota*) surface discoloration caused by abrasion peeling. Journal of Food Science 56:416-418
- (3) Brusatin, M. Historia de los colores. Editorial Paidós, 1987
- (4) Buera, M.P., Lozano, R.D. y Petriella, C. 1985. Definición de color in the non-enzymatic browning process. Die Farbe, 32:316-326
- (5) Buffa, M. N., Trujillo, A. J., Pavia, M., Guamis, B. 2001. Changes in textural, microstructural, and colour characteristics during ripening of cheeses made from raw, pasteurized or high-pressure-treated goats' milk. International Dairy Journal, 11:927-934
- (6) Canada, JSB. 2001. Caracterización sensorial y físico - química del Queijo Serpa. Tesis presentada en la Universidad de Extremadura - Facultad de Veterinaria, para optar por el grado de Doutorado em Tecnologia de Alimentos.
- (7) Casassa, F., Sari, S. 2006. Aplicación del Sistema Cie-Lab a los vinos tintos. Correlación con algunos parámetros tradicionales. Revista Enología, 5:56-62.
- (8) Chacón-Villalobos, A. y Pineda-Castro, M.L. 2009. Características químicas, físicas y sensoriales de un queso de cabra adaptado del tipo "Crottin de Chavignol" Agronomía mesoamericana 20(2):297-309
- (9) Cheftel, J.C., Cheftel, H. Introducción a la bioquímica y tecnología de los alimentos. Ed. Acribia. Zaragoza. 1980
- (10) Doan, F.J. 1924. The Color of Cow's Milk and its Value. Journal of Dairy Science, 7(2):147-153
- (11) Dufossé, L., Flamin, C., Carlet, E., Galaup, P., Valla, A. 2005. Spectrocolorimetry in the CIE L*a*b* color space as useful tool for monitoring the ripening process and the quality of PDO red-smear soft cheeses. Food Research International, 38(8):919-924
- (12) Durán, L. 1978. El color en tecnología de alimentos. Revista de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, 20:1-12
- (13) Fleischmann, W. 1924. Tratado de Lechería, 1ª edición en español, Gustavo Gili (ed), Barcelona, Editorial Gustavo Gili S. A., pp. 439
- (14) Fox, P. Guinee, T., Coghan, T., McSweeney P. 2000. Fundamentals of Cheese science. Science Publisher: Springer-Verlag, pp.13, 507
- (15) Francis, F. J. 1995. Quality as influenced by color. Food Quality and Preference, 6(3):149-155
- (16) Francis, F. J., Clydesdale, F. H. 1975. Food Colorimetry: theory and Applications. AVI Publishing Co., Westport, CT
- (17) García, J.; López, M.B.; Jordan, M.J. and Salmeron, M.C. 2007. The influence of pasteurization temperature on the physicochemical composition and colour of Murciano-Granadina goat milk. International Journal of Dairy Technology. 52(2):73-75
- (18) Giménez-Amaya, J.M. 2000. Anatomía funcional de la corteza cerebral implicada en los procesos visuales. Rev. Neurol, 30:656-662
- (19) HunterLab. 1996 Insight on Color - CIE L*a*b* Color Scale. Application Note, 8(7):pp.1-4.
- (20) Ibarz, A. 1989. El color como parámetro de caracterización de alimentos. Theknos, 112:48-56
- (21) Juric, M., Bertelsen, G., Mortensen, G., Petersen, M. A. 2003. Light-induced colour and aroma changes in sliced, modified atmosphere packaged semi-hard cheeses. International Dairy Journal, 13:239-249
- (22) Kneifel, W., Ulberth F. y Schaffer E. 1992. "Tristimulus colour reflectance measurement of milk and dairy products", Lait 72:383-391.
- (23) Kristensen, D., Hansen, E., Arndal, A., Trinderup, R. A., Skibsted, L. H. 2001. Influence of light and temperature on the colour and oxidative stability of processed cheese. International Dairy Journal, 11:837-843
- (24) Lozano, R. D., Montero, H. y Aranibar, G. 2002. Medición de color en quesos duros. 4º Jornadas de Desarrollo e Innovación.
- (25) Manresa, A., Vicente, I. 2007. El color en la industria de los alimentos. Torricella (ed.), Ciudad de La Habana: Editorial Universitaria, pp.29-38,61
- (26) McLaren, K. 1976. XIII - The Development of the CIE 1976 (L* a* b*) Uniform Colour Space and Colour-difference Formula. Journal of the Society of Dyers and Colourists, 92(9):338 - 341
- (27) Méndez, J., Guzmán V., J., Ovalle, C. L. 1960. The vitamin A, carotene and fat contents of milk consumed in Guatemala City. Archivos Venezolanos de Nutrición, 10(1):7-13.
- (28) Okpala, C.O.R., Piggott, J.R., Schaschke, C.J. 2010. Influence of high-pressure processing (HPP) on physico-chemical properties of fresh cheese. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 11:61-67
- (29) Pavia, M., Guamis, B., Trujillo, A.J., Capellas, M., Ferragut, V. 1999. Changes in microstructural, textural and colour characteristics during ripening of Manchego-type cheese salted by brine vacuum impregnation. International Dairy Journal, 9:91-98
- (30) Pinho, O.; Mendes, E.; Alves, M.M. and Ferreira, I.M.P.L.V.O. 2004. Chemical, Physical, and Sensorial Characteristics of "Terrincho" Ewe Cheese: Changes during Ripening and Intravarietal Comparison. Journal of Dairy Science, 87(2):249-257
- (31) Potti, D. Materias Primas: Leche: 2007. Microbiología de la leche (2da parte). Revista Mundo helado (España)
- (32) Purroy, M., Hernández, B., Sáenz, C., Torre, P. 2006. Escalas subjetivas de color en queso de Roncal. Correlación con las medidas instrumentales - Revista Óptica Pura y Aplicada. 38(1):1-3
- (33) Quiroz Franckowiak, Francis. 2005. Fisiología Ocular. Disponible en línea: http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualdata/libros/Medicina/cirugia/Tomo_IV/archivospdf/03fisio_ocular.pdf
- (34) Ramírez-Navas, J. S. "Estudio de la influencia de la suplementación con proteínas del lactosuero sobre el color del queso Huaqueño". En: Memorias del I Congreso Nacional de Estudiantes y II Jornadas Profesionales de Ingeniería Química. Universidad Tecnológica Particular de Loja, Loja, Ecuador. 2008
- (35) Sociedad Española de Óptica. 2002. Vocabulario del Color, COMITE ESPAÑOL DE COLOR.
- (36) von Atzingen, M. C., Pinto, M., Silva, M. E. 2005. Evaluación de la textura y color de almidones y harinas en preparaciones sin gluten. Revista Ciencia y Tecnología Alimentaria. 4(5):319-323
- (37) Wang, Hai-Hong and Sun, Da-Wen. 2003. Assessment of cheese browning affected by baking conditions using computer vision. Journal of Food Engineering, 56(4): 339-345
- (38) Wyszecki G, Stiles WS (1982) Color science: concepts and methods, quantitative data and formulae, 2rid edn. John Wiley, New York, pp 165-169
- (39) Campos A., J. s/a. Las especificaciones del color: Espacios de representación del color. Instituto de Física Aplicada (CSIC) Madrid.

Máquinas envasadoras y tapas de aluminio termosellables

Dosisador automático de frascos

Envasadora automática de pomos plásticos L-p20

Envasadora automática de vasos E-20

Dosisador de polvos y granulados

Star Quality Award

Sachetadora doble B-240

Fabricación de: Máquinas envasadoras de vasos plásticos (desde manuales hasta automáticas de 1000 vasos por hora); envasadora automática de pomos sachetadoras y embolsadoras (desde manuales hasta automáticas de dos líneas); dosificador de dos líneas; dosificadores de productos líquidos, viscosos, en polvo y por balance para productos delicados; Tapas de aluminio termosellable y papel manteca. Máquinas usadas para procesos de productos lácteos.

INCLEOS S.R.L.: Calle 81 (Lib. San Martín) Nro 1168 (1650) San Martín - Buenos Aires - Argentina
 Tel/Fax: (54 11) 4764 306/3045204/30 81228/63 ventas@suarmec.com.ar www.suarmec.com.ar

